

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№3

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT&TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 736 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 11-martda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Khusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Raximovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Improving the efficiency of investment activity in oil and gas enterprises.....	24
Raxmatova M.G., G'ofurov Sh.N.	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	30
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Xalqaro standartlarning korxonaga eksportini oshishidagi ahamiyati.....	35
Sobitov Diyor Abbralxonovich	
Erkin iqtisodiy zonalar boshqaruvining tashkiliy tuzilmasini takomillashtirish yo'llari.....	40
Ataismatov Iqboljon Zumratjonovich	
Xorazm viloyatida turizm infratuzilmasini innovatsion rivojlantirish ko'rsatkichlarini ekonometrik modellashtirish va prognozlashtirishning ba'zi masalari.....	46
Jumaniyazova Ro'za Quvondiq qizi	
Tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash.....	60
Rasulov Muxammad Bobur Fazliddin o'g'li	
Economic analysis of investment activity of enterprises.....	66
Shermatov Akhror Abduhakimovich	
Kichik biznesni rivojlantirishda innovatsion faoliyatni moliyalashtirish yo'nalishlari.....	72
Z. Rahimova	
Влияние углеродного следа на экологическую устойчивость узбекистана.....	76
Саттарова Барно Шухратовна	
Moliya bozori dastaklari orqali xorijiy investitsiyalarni jalb etish modellarining uslubiy asoslari.....	84
Ibragimov G'anijon G'ayratovich	
Maqsadli tushumlarning audit obyekti sifatidagi tasnifi va tavsifi.....	90
Ne'matov Oybek Ismatullayevich, Qambarov Abduazizbek	
Bank majburiyatlari tushunchasi, uning mazmuni va mohiyati.....	96
Muminova Parvina Ilhom qizi	
Sanoat korxonalariga berilayotgan soliq imtiyozlari ma'murchiligini ta'minlash borasida amalga oshirilayotgan ishlar samaradorligi.....	100
Turabov Ulug'bek Olimjonovich	
Tur operatorlari va sayohat agentliklarida xarajatlar va foyda tahlili va uning turlari.....	106
Taniyev Ahmadjon Bahromovich	
O'zbekistonda kredit bozorini rivojlantirish istiqbollari.....	113
Salimov Burxon Abubakirovich	
Social media marketing as a key strategy in modern business.....	125
Najimova Bakhtigul Abdilkasim qizi	
O'zbekistonda yashil mahsulotlar eksportini rivojlantirish orqali barqaror iqtisodiy o'sish va xalqaro integratsiyani ta'minlash.....	129
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Оценка и управление рисками в проектах строительства энергетических объектов.....	136
Махматулов Жамшед Бахтиёрович	
Iqtisodiyotda ko'chmas mulk bozori hamda uning xususiyatlari.....	140
Ibragimov Qobil To'xtamishovich, Raimkulov Sherali O'rozdavlatovich, G'ffarov Husayn Aliyor o'g'li, Ismoilov Davronjon Ilxomjon o'g'li, Tashpulatova Shaxnoza Tursunpulatovna	
Ekologik turizmning ijtimoiy-iqtisodiy ta'siri va uni rivojlantirish istiqbollari (Jizzax viloyati misolida).....	144
Isomiddinov Sherzod Sirojiddin o'g'li	
Ways to improve personnel policy in improving the quality of financial services provided by financial institutions.....	148
Ergashev Umidjon Ibragimovich	
Qo'shilgan qiymat solig'ining budjet daromadlarini shakllantirishdagi ahamiyati.....	152
Djabbarov Anvar Muxammadsaliyevich	

Tadbirkorlik subyektlarining barqarorlik reytingini aniqlash va ulardan samarali foydalanish yo'llari	157
Abdullayev Zafarbek Safibullayevich	
Tovar-moddiy zaxiralar auditini tashkil qilish masalalari	164
Turmanqulov Norpo'lat Sa'dullayevich, Botirov Lazizbek Botirovich	
O'zbekiston tijorat banklari faoliyatida aktivlar daromadligini oshirish masalalari.....	168
Saxibjonov Muzaffar Salijanovich	
Organization of control and evaluation of effectiveness in international companies.....	174
Nasimov Bakhtiyor Vasiyevich	
Strategic growth of global companies in contemporary environments.....	179
Djurabaev Otabek Djurabayevich	
Directions for management of the tax system.....	184
Sharokhmatov Abdurakhim Abdulamitovich	
Davlat korxonalarida moliyaviy samaradorlik va uni boshqarish tizimini takomillashtirish yo'nalishlari.....	188
Qarshiyev Nodirbek Olim o'g'li	
Проблемы, модели и методы оптимизации управления товарными запасами	193
Бабаджанов Шопулат Шомашрабович	
Literature review: the significance of digitization to management credit activity of commercial banks	200
Jo'rayev Eldor Berdibekovich	
O'zbekiston Respublikasining davlat budjeti.....	205
Ajibaeva Raiya Maxsudovna	
Yashil iqtisodiyot kontsepsiyasining shakillanishi, taraqqiyot bosqichlari va uning dolzarbligi.....	212
Kodirov Javlonbek Nematullayevich	
Bank plastik kartalari orqali masofaviy xizmatlarni takomillashtirish.....	219
Abdullayeva Dildora Qudratovna, Abdullayev Baxodirjon Valijon o'g'li, Almuratova Nurliolmasoy Naim qizi	
O'zbekistonda iqtisodiy o'sishni ekonometrik modellashtirish	223
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Mahalla faoliyati ijtimoiy-iqtisodiy ko'rsatkichlarini tahlil qilishning nazariy asoslari.....	232
Aliqulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
O'zbekistonda lizing bozori tahlili.....	237
Boyev Bekzodjon Jo'raqul o'g'li, Shavkatov Behruz Rustam o'g'li	
Chakana savdoni rivojlantirishning mintaqaviy xususiyatlari	241
Ismoilov Shohjahon O'tkir o'g'li	
O'zbekistonda tibbiy xizmatlarning rivojlanish tendensiyalari, tarkibiy tuzilish tasnifi va marketing segmentlari	244
Axmedov Zafarjon A'zamovich	
Мировой опыт и перспективы развития свободно экономических зон в Республике Узбекистан.....	250
Кадирова Истора Кадирова	
Перспективы реформирования налоговой системы Республики Узбекистан в условиях глобализации.....	254
Буранова Лола Вахобовна, Садиков Искандар Гайратович	
O'zbekiston 2030 strategiyasi – islohotlar tizimligida ipoteka kreditining dolzarbligi.....	263
A'zamxo'jayeva Nihola	
O'zbekistonda sug'urta mexanizmlarini rivojlantirish istiqbollari	267
Shoraximova Zilola Nosirdjanovna	
Biologiya va tibbiyotda matematik statistika	271
Voxidov Alikul Melitoshevich	
Viloyatda chorvachilik mahsulotlarini o'tgan yilga nisbatan o'zgarishi.....	283
Azimov Allaberdin O'rinovich, Begaliyeva Madina Abdusamatovna	
Servis korxonalarida mobil ilovalar yordamida interaktiv xizmatlar yaratish	289
Ne'matov Nizom Ismatullayevich	
Oziq-ovqat ta'minot zanjiri tushunchasi va uning zamonaviy tendensiyalari.....	293
Nazarova A.N	

Влияние искусственного интеллекта при разработке стратегических программ на экономическое развитие страны.....	300
Каримова Нуржахон Олим кизи	
Kichik va o'rta biznesda moliyaviy menejment: muammolar va yechimlar	306
Saidvaliyeva Nigora Ziyodillayevna	
Теоретико-правовая характеристика экономических отношений	313
Фарход Махмудович Тиркашев, Исломжон Жамшедович Жамшедов	
Cash flow reporting in Uzbekistan: national accounting standards and international standards application	318
Ochilov Ilyos Keldiyorovich	
Tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari va takomillashtirish mexanizmlari	324
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Получение долгосрочного кредита и определение его размера для привлечения лизинга	330
Латипова Шахноза Махмудовна	
Ko'chmas mulk solig'ining ko'chmas mulk bozori tendensiyalariga ta'siri	335
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Rivojlangan mamlakatlarning davlat qarzi va uni boshqarishdagi tajribasini tahlil qilishga ilmiy yondashuv	343
Suyunov Dilmurod Xolmuradovich, Abdurahmonova Feruzabonu	
Эффективный инновационный менеджмент в системе здравоохранения Республики Узбекистан.....	353
Абдурахманов З.М.	
Islom moliyasining O'zbekistondagi o'rni va O'zbekiston Respublikasining islomiy tashkilotlar va banklar bilan aloqasi	356
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi, Elboyev Otajon Polvonquliyevich	
Tadbirkorlik subyektlarida innovatsion faoliyatni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari.....	361
Oxunjonova Madina Isoqjonovna	
Основные задачи обеспечения цифровой информационной безопасности в образовательном процессе	365
Иззатилла Пулатов Кудратиллаевич	
Tijorat banklarida komplaens nazoratni takomillashtirish.....	373
Muminova Marguba Mamirkulovna	
Kichik biznes uchun soliq imtiyozlari va ularning samaradorligi.....	378
Sarvar Ochilov	
Xalqaro moliyaviy tashkilotlarning davlat iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni.....	387
Raxmonova Dildora Ergash qizi	
O'zbekiston Respublikasida kreditning iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	395
Eshqobulova Charos O'roq qizi	
Mintaqa sanoat korxonalarida investitsiya jarayonlari rivojlanish tendensiyasining statistik tahlili.....	399
Quvatova Gulzoda Faxriddin qizi	
Natijalarga yo'naltirilgan budjetlashtirish samarali budjet menejmentining omili sifatida	403
N. Sheraliev	
O'zbekistonda kichik biznesning rivojlanish tendensiyalari va istiqbollari	408
Salayev Jasurbek Komilovich	
Features and prospects for the development of digital marketing in Uzbekistan.....	414
Musayeva Shoirazimovna	
Анализ динамики импорта узбекистана в 2017–2024 годах с учетом индекса сложности продукции (PCI)	418
Жабборова Нодира Холмурод кизи	
O'zbekistonning kredit riskini baholash: iqtisodiy barqarorlik va xavf omillari tahlili	422
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Investitsion jozibadorlikni oshirish – korxonalarining raqobatbardoshligini oshirishning muhim shartidir	426
Karimova Dilafuz Sadirdin qizi	

Sanoat korxonalarida innovatsion faollikni oshirish omillari.....	431
Qo'ziyev Shodiyor Qilichboy o'g'li, Xakimov Javohir Hamza o'g'li, Turganbaev Nursultan Bayram o'g'li, Masharipov Rasulbek Jo'rabekovich, Xasanov Ruslan Raxmatovich, Nurullayev Jasurbek Davronbekovich	
Теоретические основы формирования понятия «финансовая стабильность».....	437
Алиева Сусанна Сейрановна	
Developing the labor market and strategies for reducing unemployment.....	442
Tojiyeva Muhabbatxon Mansurjon qizi, Elmurodov Mukhammadkodir Nurmuhammad	
Iqlim o'zgarishi sharoitida raqamli texnologiyalar orqali qishloq xo'jaligida samaradorlikni oshirish yo'llari.....	450
Fayziyev Oybek Raximovich, Ochilov Ilhom Sayitqulovich, Sayfullayeva Ruxshona Farrux qizi	
To'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalarning sanoatni rivojlantirishdagi roli.....	458
Samijonov Musobek G'ayratjon o'g'li	
Ishlab chiqarish korxonalarida risklarni boshqarishning asosiy yo'nalishlari va rivojlanish istiqbollari.....	466
Muxitdinov Shuhrat Ziyavitdinovich	
Ovqatlanish xizmatlarini rivojlantirishning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlaridan foydalanish va samaradorligini oshirishning asosiy yo'nalishlari.....	470
Ravshanov Zaxiriddin Ibragimovich	
Ta'lim jarayonida sun'iy intellektdan foydalanishning ahamiyati.....	477
Safayeva Dilafuz Ruzmatovna, Karimov Abrorjon Shavkat o'g'li	
Oliy ta'lim muassasalarini xarajatlarini rejalashtirish va moliyalashtirish: amaldagi holat tahlili.....	482
Bauyetdinov M.J., Medetbayeva D.T	
Tijorat banklarida foiz risklarini baholash va boshqarish.....	487
Karimov Mardon Akram o'g'li	
Zamonaviy sharoitda bank innovatsiyalaridan foydalanishning istiqbolli yo'nalishlari.....	494
Xodjimamedov Akmal Ashurovich	
A local perspective on sustainable supply chain management in Uzbekistan.....	501
Oybek Rafukjonkhajiev	
Raqamli texnologiyalar orqali sug'urta kompaniyalar marketing faoliyatini takomillashtirish.....	505
Rashidova Dildora Rasul qizi	
O'zbekistonning strategik rivojlanish davrida investitsiyalarning o'rni.....	511
Akbaraliyeva Aziza Maxmadali qizi	
O'zbekiston media bozori: rivojlanishi va afzalliklari.....	516
Qodirov Obidjon Olim o'g'li	
Порядок учета скидок в бухгалтерском учете на основе МСФО.....	520
Камолова Феруза Кахрамоновна	
Tijorat banklari transformatsiyasini amalga oshirishda qimmatli qog'ozlar bozorida foydalanishning xorijiy tajribasi.....	525
Bobur Abrorovich Yusupov	
Neft va gaz sanoati korxonalarini resurslardan samarali foydalanishning xorijiy tajribalari tahlili.....	533
Sonayev Sanjar Nurmatovich	
Оценка социально-экономического воздействия железнодорожных проектов.....	539
Хужаяров Бекзод Баходир угли	
Rivojlanayotgan mamlakatlarda islom mikromoliyalashning innovatsion mexanizmlari va xalqaro tajriba.....	544
Sharipova Maxliyoxon Baxtiyor qizi	
Iqtisodiy samaradorlik tushunchasining ilmiy- nazariy tahlili.....	548
Ibragimov Zukhriddin Sayfutdinovich	
Ipoteka kreditlarini moliyalashtirishda banklarning o'rni va istiqbollari.....	552
Muhitdinov Ulug'bek Diyorovich	
Mintaqaviy mehnat bozorini shakllanishining shart-sharoitlari, omillari, o'ziga xos xususiyatlari va prinsiplari.....	556
Amonov Navro'zxon Saloxiddin o'g'li	
Development of digital marketing for sustainable tourism development in Uzbekistan.....	560
Nasibabonu Abdurakhmonovna Akramova	

Kichik biznes subyektlarining raqobatbardoshligini oshirishga qaratilgan innovatsion yondashuvlar	565
Ibragimov Ulmas	
Tijorat banklarining moliyaviy xavfsizligini ta'minlashning dolzarb masalalari	569
Akbarov Behzodxon Ulug'bek o'g'li	
Amerika qo'shma shtatlarida federal zaxira tizimi tomonidan amalga oshirilgan noan'anaviy pul-kredit siyosati.....	574
Djumonov Dilshod Safaroliyevich	
Intellectual mulkning ishlab chiqarishdagi ahamiyati	581
Farhod Mahmudovich Tirkashyev, Azizbek Umid o'g'li Abduvaliyev	
Tijorat banklari moliyaviy barqarorligini baholashning xorijiy davlatlar tajribasi	585
Sattarova Gulshan Muxiddinovna	
Qimmatli qog'ozlar bozorida moliyaviy xavfsizlik: investorlar misolida.....	589
Boysunov Jamshid Baxriddin ug'li	
Amaliy-ilmiy tadqiqotlarning mazmuni, asosiy maqsadlari va qo'llanilish shakllari.....	593
Raupov Jamshid Rashidovich, Kaxramonov Zafar Kaxramonovich	
Tijorat banklarida korporativ boshqaruvni takomillashtirishning dolzarb masalalari.....	597
Ergashev Olim Kenjayevich	
Islom darchalari asosida moliyalashtirishni joriy etish istiqbollari	602
Gulyamova Shaxnoza Gafurdjanovna	
Влияние финансовых технологий на трансформацию страхового рынка.....	606
Тангирбердиева Гулчехра Рахимжановна	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlanishida mamlakatimiz iqtisodiyotini holati tahlili	611
Muradova Maxliyoxon Ravshanovna	
Foreign experience in the formation of banking assets in improving the efficiency of the activities of commercial banks.....	615
Ibrohimov Davronbek Muhammadi ogli	
Роль и значение экономического потенциала в формировании стратегии регионов Узбекистана.....	628
Абдалова З.Т.	
Перспективы развития торговых отношений между Китаем и Узбекистаном.....	634
Фазлиддинова Шахруза студентка, Расулев Дильмурод Мирза-Ахмедович	
Korxonalarda moliyaviy instrumentlarning hisobi va audit masalalarini rivojlantirish	640
Maxmudov Saidjamol Kadirjanovich	
Barqaror ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishning ilmiy-nazariy asoslari.....	647
Rajabov Alibek	
Digital technologies as a driver for the development of mice tourism in Uzbekistan	654
Ilkhomova Gulnoza Zaynitdin qizi	
Tadbirkorlik subyektlarining tashqi savdo faoliyati bojxona reytingini aniqlash va baholashning iqtisodiy ahamiyati.....	661
Azizov Sherzod Uktamovich, Mamarajabov Abdisamad Saidmurot o'g'li	
Kichik biznes va tadbirkorlik subyektlari	666
Shodiyev To'liqin Oltiboy o'g'li	
Sanoat korxonalarini rivojlanishining atrof-muhitga ta'sirini baholashda esg tamoyillarini qo'llash imkoniyatlari va istiqbollari	671
Turg'unov Jasurbek Alimardon o'g'li	
Museum collection management and new technology	677
Ibroximova Aziza Abbasovna	
Inklyuziyalashuv sharoitida sanoat korxonalarini faoliyatining ilmiy-nazariy jihatlarini	684
Isayev Kobiljon Abdukodirovich	
Turizm sohasida brendning O'zbekiston iqtisodiy o'sishiga ta'siri va sayyohlik yo'nalishi sifatida marketingning ahamiyati.....	693
Kobilova Maftuna	
Kichik biznes subyektlarida marketing faoliyatini boshqarishni takomillashtirish.....	697
Bektemirov Ozodjon Xusan o'g'li	
Tekislikda to'g'ri chiziq va uning tenglamalari.....	702
Azimova Hulkar Qayumovna	

Banking Legislation of the Republic of Uzbekistan: Practice and Reforms.....	707
Asliddin Qurvonboyev Baxrom o'g'li, Umarova Zulaykho	
Korxonalarda reklama faoliyati samaradorligini oshirishda raqamli marketingdan foydalanish.....	712
Khojiev Elshod	
Необходимость использования искусственного интеллекта в системе образования – веление времени	717
Абдуллаханова Гулбахор Саттаровна	
Kon-metallurgiya kombinati faoliyatining ekonometrik modeli va uni rivojlantirishning istiqbolli yo'nalishlari.....	721
Karimov Ma'ruf Ichthyorovich	
Ijara bo'yicha xalqaro standart qo'llanilishining xususiyatli jihatlari	725
Yusupova Malika Botiraliyeva, Satvaldiyeva Gulchexra Xudayberdiyevna	
Понятие и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане.....	730
Убайдуллоева Малика Отабековна	

ПОНЯТИЕ И СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОГО БИЗНЕСА В УЗБЕКИСТАНЕ

Убайдуллоева Малика Отабековна

Ташкентский государственный экономический университет
кафедра «Маркетинг» Студент 2-го курса магистратуры

Аннотация: В данной работе рассматривается концепция и сущность маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане, подчеркивая её значимость в контексте современной экономики страны. Маркетинг, как комплекс процессов, направленных на создание, предложение и обмен продуктами и услугами, имеет особое значение для малых предприятий, которые сталкиваются с уникальными вызовами и возможностями. В условиях быстроразвивающегося бизнес-климата Узбекистана, где малый и средний бизнес (МСБ) играет ключевую роль в экономическом росте, понимание основ маркетинга становится необходимым для достижения конкурентоспособности и устойчивости.

Таким образом, анализ маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане не только углубляет понимание специфики местного рынка, но и способствует формированию рекомендаций для предпринимателей. Эти рекомендации могут включать стратегии разработки бренда, создание цифрового присутствия, а также использование социальных сетей для построения крепких отношений с клиентами. Подобные аспекты являются ключевыми для достижения успеха и устойчивости малого бизнеса в условиях высококонкурентного рынка, способствуя общему развитию экономики Узбекистана.

Ключевые слова: маркетинг бизнеса, малые предприятия, маркетинговые стратегии, рыночная среда, сегментация рынка, позиционирование продуктов и услуг, цифровые технологии в маркетинге, инновационные подходы к маркетингу.

Annotatsiya: Ushbu ishda O'zbekistondagi kichik biznesning marketing faoliyati konsepsiyasi va mohiyati ko'rib chiqiladi hamda uning mamlakat zamonaviy iqtisodiyoti kontekstidagi ahamiyati ta'kidlanadi. Marketing – bu mahsulot va xizmatlarni yaratish, taklif qilish va ayirboshlashga yo'naltirilgan jarayonlar majmuasi bo'lib, u kichik korxonalar uchun alohida ahamiyat kasb etadi. Chunki ular o'ziga xos muammolar va imkoniyatlarga duch kelishadi. O'zbekistonda tez sur'atlarda rivojlanayotgan biznes muhiti sharoitida, kichik va o'rta biznes (KOB) iqtisodiy o'sishda muhim rol o'ynar ekan, marketing asoslarini tushunish raqobatbardoshlik va barqarorlikka erishish uchun zarur bo'lmoqda.

Shunday qilib, O'zbekistondagi kichik biznes marketing faoliyatini tahlil qilish mahalliy bozorning o'ziga xos jihatlarini chuqurroq anglashga xizmat qiladi, shuningdek, tadbirkorlar uchun tavsiyalar shakllanishiga yordam beradi. Bu tavsiyalar brend yaratish strategiyalari, raqamli maydondagi ishtirokni shakllantirish, shuningdek, mijozlar bilan mustahkam aloqalar o'rnatish uchun ijtimoiy tarmoqlardan foydalanishni o'z ichiga olishi mumkin. Bunday jihatlar yuqori raqobatga ega bozor sharoitida kichik biznesning muvaffaqiyati va barqarorligiga erishish, shu orqali O'zbekiston iqtisodiyotining umumiy rivojlanishiga hissa qo'shish uchun muhimdir.

Kalit so'zlar: biznes marketingi, kichik korxonalar, marketing strategiyalari, bozor muhiti, bozorni segmentlashtirish, mahsulot va xizmatlarni joylashtirish, marketingdagi raqamli texnologiyalar, marketingga innovatsion yondashuvlar.

Abstract: This paper examines the concept and essence of marketing activities of small businesses in Uzbekistan, emphasizing their importance in the context of the country's contemporary economy. Marketing, as a set of processes aimed at creating, offering, and exchanging products and services, holds particular significance for small enterprises, which face unique challenges and opportunities. Given Uzbekistan's rapidly evolving business climate, where small and medium-sized enterprises (SMEs) play a crucial role in economic growth, an understanding of marketing fundamentals is essential for achieving competitiveness and sustainability.

Thus, the analysis of small business marketing activities in Uzbekistan not only deepens the understanding of local market specifics but also facilitates the formulation of recommendations for entrepreneurs. These recommendations may include brand development strategies, establishing a digital presence, and leveraging social media to build strong customer relationships. Such aspects are crucial for achieving success and sustainability for small businesses in a highly competitive market environment, thereby contributing to the overall economic development of Uzbekistan.

Key words: business marketing, small enterprises, marketing strategies, market environment, market segmentation, positioning of products and services, digital technologies in marketing, innovative approaches to marketing.

ВВЕДЕНИЕ

Маркетинговая деятельность малых бизнесов в Узбекистане представляет собой ключевой элемент, способствующий их росту и конкурентоспособности на внутренних и международных рынках. В условиях современной экономики, где преобладают инновации и динамика рынка, малые предприятия вынуждены адаптироваться и предлагать уникальные ценностные предложения. Брендинг, стратегическое позиционирование и определение целевой аудитории становятся важнейшими аспектами, которые позволяют малым бизнесам выделяться на фоне более крупных игроков.

Рынок Узбекистана со своей многообразной экономикой и культурными особенностями предлагает уникальные возможности для малых предприятий. Вместе с тем они сталкиваются с многочисленными вызовами, такими как ограниченные финансовые ресурсы и недостаточный доступ к современным технологиям. Несмотря на это, малые предприятия обладают гибкостью и способны быстро реагировать на изменения потребительского спроса. Это позволяет им эффективно применять маркетинговые стратегии, адаптируясь к требованиям рынка и предпочтениям клиентов. Более того, малые бизнесы, осуществляющие свою деятельность в Узбекистане, должны учитывать исторический контекст и специфику потребительского поведения, чтобы выстраивать доверительные отношения с клиентами и формировать лояльность к своим брендам.

Таким образом, важно понимать сущность и особенности маркетинговой деятельности малых бизнесов как в теоретическом, так и в практическом аспектах. Исследование представленных тем позволит более полно и глубоко проанализировать современные подходы к маркетингу, адаптированные к условиям узбекского рынка. Этот анализ не только подчеркнёт важность маркетинга для экономического роста малого бизнеса, но и откроет новые горизонты для изучения влияния маркетинговых стратегий на потребительские предпочтения и поведение людей в Узбекистане. В результате повышение эффективности маркетинговой деятельности малых бизнесов имеет потенциал значительно улучшить их финансовые показатели и устойчивость на конкурентном рынке.

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ ПО ТЕМЕ

Обзор литературы по маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане выявляет значительное внимание современным тенденциям, формирующим предпринимательскую среду в стране. Исследуя текущие тенденции, важным аспектом становится активное использование цифровых технологий в маркетинговых стратегиях. Уменьшение барьеров для доступа к интернету, а также рост проникновения мобильных устройств открывают новые возможности для малых предприятий. В частности, социальные сети и онлайн-платформы становятся важными инструментами для продвижения товаров и услуг, значительно расширяя аудиторию и увеличивая вовлечённость потенциальных клиентов. Применение таких инструментов, как контент-маркетинг и SMM, позволяет малому бизнесу не только эффективно взаимодействовать с потребителями, но и адаптировать свои предложения на основе анализа потребительских предпочтений.

Таким образом, успешная маркетинговая деятельность в сфере малого бизнеса в Узбекистане требует сбалансированного подхода, сочетающего как новые тенденции и технологии, так и проверенные временем методы взаимодействия с клиентами.

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ

В рамках исследования понятия и сущности маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане необходимо тщательно выбирать методы, обеспечивающие точность и достоверность получаемых данных. Важным этапом методологии является определение подходов, позволяющих комплексно исследовать как внутренние, так и внешние факторы, влияющие на маркетинг в секторе малого бизнеса. На первичном уровне используются количественные методы, такие как анкеты и опросы, которые помогают собрать статистическую информацию о поведении потребителей, мнениях владельцев малого бизнеса, а также особенностях конкурентной среды на узбекском рынке. Качественные методы, включая глубинные интервью и фокус-группы, предоставляют возможность глубже понять мотивацию и стратегии, применяемые представителями малых предприятий.

Сбор данных осуществляется через несколько параллельных каналов, что позволяет получить более полное представление об анализируемом сегменте. Опросники будут распространяться через онлайн-платформы и физические точки продаж, что обеспечит максимально широкий и вариативный доступ к опросу. Также будут использованы существующие статистические данные государственных и частных учреждений, что позволит дополнительно обосновать результаты внутреннего сбора. Планы по анализу данных включают как частотный анализ, так и построение регрессионных моделей, что даст возможность выявить корреляции между различными маркетинговыми стратегиями и их эффективностью.

Методология исследования в этом контексте формирует не только структуру получения данных, но и обеспечивает целостный подход к интерпретации полученных результатов. Использование смешанных методов позволяет отразить многогранность маркетинговой деятельности и выявить нюансы, уникальные для малого бизнеса в Узбекистане. Таким образом, можно ожидать, что результаты исследования не только представят текущую ситуацию на рынке, но и помогут сформулировать рекомендации по дальнейшему развитию эффективных маркетинговых стратегий, соответствующих специфике узбекского предпринимательства.

АНАЛИЗ И РЕЗУЛЬТАТЫ

Анализ маркетинговой деятельности малого бизнеса в Узбекистане представляет собой ключевой аспект, определяющий как выживание, так и устойчивый рост предприятий в условиях современного рынка. В рамках этого анализа первостепенное значение имеют маркетинговые стратегии, которые малые предприятия применяют для выхода на целевую аудиторию и создания конкурентных преимуществ. Эффективные маркетинговые стратегии позволяют малому бизнесу не только устанавливать ясные цели, но и быстрее адаптироваться к изменениям потребительских предпочтений, что особенно актуально в условиях динамично развивающейся экономической среды Узбекистана.

Разработка маркетинговых стратегий в малом бизнесе включает в себя не только использование традиционных методов, но и интеграцию инновационных подходов. Например, применение цифрового маркетинга, включая социальные сети и контент-маркетинг, предоставляет малым предприятиям доступ к широкой аудитории, снижая затраты на рекламные кампании. Кроме того, анализ потребительского поведения и разработка уникальных торговых предложений позволяют малым компаниям закрепиться в сознании клиентов, создавая долгосрочные отношения, основанные на доверии и удовлетворённости. Удачные примеры таких стратегий наблюдаются у местных производителей, которые используют традиционные методы ремесленного производства, комбинируя их с современными технологиями продвижения.

В условиях динамично развивающейся экономики Узбекистана малые предприятия сталкиваются с уникальными вызовами и возможностями. Эффективные маркетинговые стратегии становятся неотъемлемой частью успеха малого бизнеса, формируя его идентичность на рынке и обеспечивая конкурентные преимущества. Основной акцент в разработке маркетинговых стратегий должен быть сделан на понимании целевой аудитории. Идентификация и анализ предпочтений клиентов позволяют малым бизнесам создавать уникальные предложения, отвечающие требованиям местного рынка, а также рационально использовать доступные ресурсы для достижения максимального эффекта.

Одной из наиболее перспективных стратегий является ориентация на нишевый рынок, где малые бизнесы могут выделить свою продукцию или услуги, предлагая уникальные решения, не соответствующие традиционным масштабам крупных компаний. Эта стратегия включает использование локальных ресурсов, например, народных ремёсел или местных продуктов, что, в свою очередь, позволяет не только привлечь клиентов, но и поддержать местную экономику. Адаптация традиционных методов к современным потребительским требованиям, сочетание инноваций с культурными особенностями формирует узнаваемость бренда и способствует его популярности среди местного населения.

В дополнение к этому использование цифровых платформ открывает новые горизонты для малых предприятий. Социальные сети и онлайн-маркетинг обеспечивают малым бизнесам возможность взаимодействовать с клиентами в реальном времени и предоставляют эффективные инструменты для таргетинга. Грамотное применение SEO и контент-маркетинга позволяет малым бизнесам расширять свою аудиторию, достигая клиентов, находящихся вне зоны досягаемости традиционных методов маркетинга. Таким образом, комплексный подход, объединяющий аналитику целевой аудитории, акцент на уникальности и использование цифровых решений, формирует основу успешных маркетинговых стратегий для малого бизнеса в Узбекистане. Это не только позволяет отвечать текущим вызовам и формировать устойчивую коммерческую модель, но и создаёт благоприятный климат для инноваций и адаптации на меняющемся рынке.

Кроме того, бюрократические препоны и недостаточно развитая инфраструктура создают дополнительные трудности для малых компаний. Сложная регуляторная среда, включающая частые изменения в законодательстве и налогообложении, требует значительных затрат времени и ресурсов на соблюдение требований, что отвлекает малые предприятия от основной деятельности. В некоторых случаях микрофинансовые организации не могут предложить гибкие условия, отвечающие потребностям предпринимателей, что вынуждает их прибегать к неформальным источникам финансирования. Эти факторы способны нивелировать усилия, предпринимаемые малыми бизнесами для выхода на более широкий рынок.

Наконец, в условиях стремительных изменений рынка малый бизнес оказывается под давлением необходимости адаптироваться к новым потребительским предпочтениям и технологическим трендам. Уязвимость малых предприятий делает их чувствительными к колебаниям экономической ситуации и конкурентному давлению. Устойчивость малого бизнеса может быть укреплена через сотрудничество с государственными учреждениями путём создания программ поддержки, направленных на улучшение доступа к финансированию, повышение квалификации предпринимателей и развитие инфраструктуры. Эффективное преодоление указанных вызовов откроет новые горизонты для развития маркетинговой деятельности и, в конечном счёте, экономического роста в Узбекистане.

Финансовые барьеры представляют собой одну из наиболее серьёзных преград для малого бизнеса в Узбекистане. В условиях быстро развивающейся экономики необходимость профилактики и преодоления данных барьеров становится особенно актуальной. Основной проблемой является ограниченная доступность финансовых ресурсов как на стартовом, так и на операционном этапах. Многие малые предприниматели сталкиваются с ограниченным доступом к кредитам, что может быть связано с высокими процентными ставками и недостаточно развитой финансовой инфраструктурой. Зачастую традиционные банки рассматривают малые предприятия как высокорискованные субъекты, что приводит к отказам в выдаче займов или непропорционально высоким требованиям по залогу и предварительной отчётности о финансовой деятельности.

Второй аспект финансовых барьеров связан с отсутствием специальных программ поддержки малого бизнеса со стороны государства. Несмотря на наличие благоприятной политики для привлечения инвестиций, реализация оптимальных условий для малых предпринимателей остаётся ограниченной. Создание льготных кредитных программ, субсидий и специальных грантов на стартовой фазе развития бизнеса приобретает особую значимость, поскольку это не только упростило бы доступ к финансированию, но и повысило уверенность малых предпринимателей в стабильности их бизнеса. Существующая практика на сегодняшний день требует более активной поддержки со стороны финансовых институтов, включая обучение деловому администрированию и формирование устойчивых навыков управления финансами.

Наконец, стоит учитывать, что финансовые барьеры также снижают конкурентоспособность малых предприятий. Ограниченные ресурсы негативно сказываются на возможностях маркетинга и сбыта, что существенно сужает горизонты для роста и инноваций. В сочетании с высоким налоговым бременем и бюрократическими препонами малый бизнес становится менее устойчивым к рыночным колебаниям и нестабильной экономической среде. Таким образом, устранение финансовых барьеров является необходимым шагом для укрепления малого бизнеса, обеспечения его устойчивости и полноценной интеграции в рыночную экономику Узбекистана.

В Узбекистане малые бизнесы демонстрируют удивительное разнообразие и креативность в своих маркетинговых подходах, что позволяет им не только выживать, но и процветать в быстро меняющейся экономической среде. Изучая кейсы успешных малых предприятий, можно выделить несколько ключевых стратегий, которые оказались особенно эффективными. Например, один из ярких примеров – компания, занимающаяся производством экологически чистой упаковки. Используя современные технологии и активно внедряя принципы устойчивого развития, этот бизнес смог привлечь внимание как местных, так и международных клиентов. Они сосредоточились на продвижении своей продукции через интернет-

платформы, что позволило не только снизить затраты на рекламу, но и эффективно взаимодействовать с целевой аудиторией, обеспечив устойчивый рост.

Другой интересный пример связан с малым кафе в Ташкенте, которое сделало акцент на уникальности своего меню, предлагая исключительно высококачественные местные блюда. Кроме того, заведение применило стратегию «открытой кухни», что создало эффект вовлечённости и доверия со стороны клиентов. Использование социальных сетей для продвижения акций и проведения мероприятий стало катализатором вирусного маркетинга, позволив кафе с минимальными затратами достичь широкой известности. Этот пример показывает, как инновационный подход к традиционному бизнесу, основанный на акценте на качество и взаимодействие с клиентами, может благоприятно сказаться на росте малых компаний.

Эти кейсы иллюстрируют важность адаптивности и понимания потребностей целевой аудитории. Эффективные маркетинговые стратегии должны сочетать элементы креативности, аналитики и гибкости, что позволяет малым бизнесам в Узбекистане не только отвечать на вызовы времени, но и создавать собственные успешные истории. Важно также отметить, что в условиях глобализации и растущей конкуренции малые предприниматели, опираясь на современные технологии и маркетинговые методы, могут извлечь максимальную выгоду из своих уникальных предложений, продвигая свою продукцию не только на локальном, но и на международном рынках.

Одним из вдохновляющих примеров является малый бизнес в области общественного питания, успешно применивший концепцию «локального меню». Этот ресторан использует исключительно местные продукты, что позволяет не только поддерживать узбекских производителей, но и минимизировать транспортные расходы. Интересно, что заведение активно взаимодействует с клиентами через социальные сети, создавая уникальный контент, который показывает процесс приготовления блюд и рассказывает о происхождении ингредиентов. Это формирует не просто ресторан, а целое сообщество, помогающее клиентам ценить качество и уникальность местной кухни. Таким образом, бизнес усиливает свою репутацию и строит долгосрочные отношения с клиентами, основанные на доверии и взаимопонимании.

Оба примера демонстрируют, как малые предприятия в Узбекистане применяют инновационные подходы к маркетинговой деятельности. Использование местных ресурсов и выстраивание личных связей с клиентами выступают ключевыми факторами успеха. Мобильные технологии и цифровая реклама открывают новые перспективы для достижения целевых сегментов, позволяя малому бизнесу не просто выживать, но и активно развиваться в условиях глобализации. Эти стратегии не только укрепляют позиции малых предприятий, но и способствуют развитию всей экономики страны, подчёркивая, что успех основан на понимании потребностей общества и способности адаптироваться к ним.

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Для успешного функционирования малого бизнеса в Узбекистане необходимо оптимизировать маркетинговую деятельность, что требует комплексного подхода. Первым шагом к этому является обучение и развитие навыков как предпринимателей, так и сотрудников. Предоставление регулярных тренингов и семинаров, на которых специалисты смогут ознакомиться с последними тенденциями в маркетинге, особенно в цифровой среде, играет ключевую роль. Например, обучение применению инструментов цифрового маркетинга, таких как поисковая оптимизация (SEO), контекстная реклама и социальные медиа, поможет повысить видимость бизнеса и значительно улучшить взаимодействие с целевой аудиторией. Важно также проводить внутренние сессии рефлексии, на которых участники смогут делиться успешными практиками, развивать навыки креативного мышления и находить новые пути расширения клиентской базы.

Вторым важным аспектом является необходимость инвестиций в маркетинг. Малые предприятия часто недостаточно финансируют рекламные и маркетинговые инициативы, что сдерживает их рост. Важно выделять определённый процент от общего бюджета на маркетинг, а возможно, даже рассмотреть варианты привлечения внешнего финансирования или грантов, направленных на развитие предпринимательства. Инвестиции в качественные исследования рынка могут заложить основу для создания целевых рекламных кампаний, которые максимально эффективно охватят заинтересованных клиентов. В частности, следует сосредоточиться на современных аналитических инструментах и платформах, позволяющих не только отслеживать эффективность проводимых акций, но и понимать потребности потребителей, адаптируя свои предложения соответствующим образом.

Кроме того, малым предприятиям следует активно использовать возможности партнёрств и сетевого взаимодействия. Объединение усилий с другими местными бизнесами, проведение совместных акций,

кросс-промоций и мероприятий может значительно расширить аудиторию и повысить узнаваемость бренда. Взаимодействие с местными сообществами и организациями также способствует созданию позитивного имиджа компании и привлечению новых клиентов, что непременно отразится на продажах и общей результативности бизнеса.

Маркетинговая деятельность малого бизнеса в Узбекистане является важнейшим компонентом успешного функционирования и роста предпринимательства в стране. В настоящем исследовании рассмотрены ключевые аспекты, касающиеся формирования и реализации маркетинговых стратегий, способных удовлетворить конкретные потребности целевой аудитории и адаптироваться к быстро меняющейся рыночной среде. Рассмотренные концепции дают понять, насколько критически важно малым предприятиям учитывать местные культурные, экономические и социальные факторы для достижения устойчивого успеха.

В заключение необходимо подчеркнуть, что успех маркетинговой деятельности малых предприятий в Узбекистане зависит от их способности интегрировать гибкие стратегии, основанные на тщательном анализе потребительских трендов и конкурентной среды. Понимание местных особенностей и активное использование доступных ресурсов могут стать катализатором для дальнейшего расширения сектора, что, в свою очередь, будет способствовать укреплению экономики страны в целом. Важно помнить, что у малого бизнеса есть уникальное преимущество – близость к клиентам и способность обеспечивать высокую степень персонализации услуг и товаров, что делает его конкурентоспособным на фоне крупных корпораций.

Список использованных литератур

1. P. Kotler, K.L. Keller. Marketing Management. Uchebnik. – Pearson Education, 2016. – 832 s.
2. P. Burns. Entrepreneurship and Small Business. Uchebnoe posobie. – Palgrave Macmillan, 2016. – 584 s.
3. D. Chaffey, F. Ellis-Chadwick. Digital Marketing. Uchebnik. – Pearson Education, 2019. – 576 s.
4. S. Blank, B. Dorf. The Startup Owner's Manual: The Step-By-Step Guide for Building a Great Company. Rukovodstvo. – K&S Ranch, 2012. – 608 s.
5. Журавлева Л.П. Маркетинг малых предприятий. Учебное пособие. – М.: Инфра-М, 2017. – 236 с.
6. Кирюшкин П.С. Маркетинг в малом бизнесе: от теории к практике. Учебное пособие. – М.: Эксмо, 2019. – 288 с.
7. Левитин И.Е., Харченко В.П. Основы маркетинга для малого бизнеса. Учебное пособие. – СПб.: Питер, 2020. – 272 с.
8. Савельева Н.И. Цифровой маркетинг в малом и среднем бизнесе: инструменты и стратегии. Учебное пособие. – М.: КноРус, 2018. – 240 с.
9. Петрова И.А., Смирнов Е.В. Стратегическое управление и маркетинг в малом бизнесе. Учебное пособие. – М.: Юрайт, 2021. – 320 с.
10. Абдуллаева Д.Ш. Маркетинг в Узбекистане: состояние и перспективы развития. Монография. – Т.: Экономика, 2018. – 180 с.
11. Ходжаева Ф.Т. Стратегический маркетинг в малом бизнесе Узбекистана. Монография. – Т.: Университет экономики и дипломатии, 2020. – 196 с.
12. Рахимов А.Р. Инновационный маркетинг в малом и среднем бизнесе Узбекистана. Монография. – Самарканд: СамГУ, 2019. – 212 с.
13. Нурматов У.Б., Юсупов К.Ю. Цифровой маркетинг в Узбекистане: проблемы и возможности. Монография. – Т.: Бизнес и технологии, 2021. – 220 с.

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>